

ЎЗНИНГ ШИРА ЗАРАРКУНАНДАСИГА БАРДОШЛИ НАВЛАРНИ ЯРАТИШ УЧУН БИРЛАМЧИ АШЁЛАР

¹Эгамов Хусанбой, ²Қосимов Абдурашид, ³Абдурахмонов Илхомжон, ⁴Бахромов
Шукурилло

¹қ.х.ф.н., профессор Пахта селекцияси уруғчилиги етиштириш агротехнологиялар илмий тадқиқот институти, Андижон илмий тажриба станцияси, катта илмий ходими, ²қ.х.ф.д., ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станцияси, тажриба мудури, ³Пахта селекцияси уруғчилиги етиштириш агротехнологиялар илмий тадқиқот институти, Андижон илмий тажриба станцияси, қ.х.ф.д., директори, ⁴Пахта селекцияси уруғчилиги етиштириш агротехнологиялар илмий тадқиқот институти, Андижон илмий тажриба станцияси, илмий ишлар бўйича зам. Директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017387>

Аннотация. Мақолада, ўзанинг шира зараркунандасига бардошли навларни яратишига 281-тизма, 294-тизма ва 297- тизмалар бирламчи ашёлар сифатида келтирилган.

Аннотация. В статье 281-й, 294-й и 297-й линии приводятся в качестве первичных материалов для создания сортов, толерантных к тля вредителям хлопчатника.

Annotation. In the article, the 281st, 294th and 297th lines are given as primary materials for the creation of varieties tolerant to aphid pests of cotton.

Калим сўзлар: гўза, тола, ҳосилдорлик, навлар, пахта, селекция, уруғчилик, белги.

Ключевые слова: хлопчатник, волокно, урожайность, сорта, хлопок, селекция, семеноводство, признаки.

Key words: cotton, fiber, yield, varieties, cotton, selection, seed production, characteristics.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикасини қонуни ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда [1].

Эртаки ва юқори пахта ҳосили етиштириш ҳамда тола сифати жаҳон андозалари талабига тўла жавоб берадиган навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш долзарб вазифа бўлиб ҳисобланади. Аини пайтда, пахтачиликдаги вазият янги гўза навларини жорий этиш ва уларнинг парвариш агротехникасида маъдан ўғитлар ва сувдан ҳамда мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш эвазига арзон ва рақобатбардош маҳсулот етиштириш вазифаларини тақозо этмоқда.

Қолаверса, баъзи йиллардаги қурғоқчиллик иқлим шароитининг тақрорланиши натижасида сув тақчилигини юзага келиши оқибатида вужудга келган муаммоларни бартараф этишда амалдаги агротехнологияларни тўғри ва оғишмай қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Республиканинг вилоятлари пахтачилигида жаҳон андозалари талабига жавоб берадиган эртапишар, серҳосил, юқори сфатли пахта ҳосилини таъминловчи янги навлар ва

улаврга мос агротехнологияларни яратиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда[2. 256-258- б. ; 3. 253-256 б.].

Мақсад тупроқ иқлим шароитига мос тезпишар, ҳосилдор ғўзанинг шира зарарқунандасига бардошли IV-V типига хос тола берадиган янги навларни яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш каби вазифалар қўйилган [4. 61-62 с.; 5. 494-496–б.].

Услуглар 2021-2023 йилларда ПСУЕАИТИ Андижон тажриба станциясида бирнеча камбинациялардан иборат дуругайлар ўрганилди. Уларнинг ўсув даврида ўргимчаккана ва кўсак қурти билан зарарланиши пахта очилишига қадар мунтазам кузатиб борилди. Уларнинг орасидан ғўза зарарқунандаларига бардошли тизмалар ажратиб олинди. Кузатув ва ҳисоб-китоблар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ-2007), Селекция бўйича бажарилган тадқиқотлар “Қишлоқ хўжалик экинларини нав синови” (1971), услуби бўйича олиб борилди. Тадқиқот маълумотларининг математик ишлови В.А.Доспеховнинг “Методика полевого опқта” (М. Колос, 1985) услуби асосида бажарилди. Тадқиқотдаги вазифаларни ечиш масаласи Андижон вилоятидаги ПСУЕАИТИ Андижон тажриба станциясининг оч тусли бўз тупроқларида дала тажрибаси ўтказиш йўли билан амалга оширилди. Тадқиқотни бажариш учун дуругай ва оилалар икки қаторли тўрт қайтариқли 90 х 20 -1 тартибида экилди.

Олинган натижалар.

Андоза ва тизмаларнинг шира билан зарарланиши соғлом ўсимликларига нисбатан фоизларда ҳисобланди.

Ширага бародошлилари 281 ва 297-тизмалар эканлиги аниқланди. 290-тизма назорат навига нисбатан кўпроқ зарарланди (1-жадвал).

1- жадвал Тизмаларни ғўза шира билан зарарланиши (Уч йиллик ўртача маълумот,%).

Андоза ва тизмалар	шира билан зарарланиши
Андижон- 35 (андоза)	9,6
212 –тизма	6,1
234- тизма	8,6
246-тизма	6,6
261-тизма	9,6

281- тизма	0
290- тизма	10,1
294-тизма	4,6
295-тизма	7,6
297-тизма	0

Тизмаларнинг ҳосилдорлиги бўйича олинган маълумотлари 2-жадвалда келтирилди. Олинган маълумотлардан кўришиб турибдики, тизмалар орасида энг юқори ҳосил берган 294-тизма (42,30 ц/га) ва 297-тизма (42,70 ц/га) бўлиб, андоза навга нисбатан 3-4 ц/га қўп бўлди. Тизмалардан 261-тизма (37,65 ц/га) ҳосил бериб, андозага нисбатан кам ҳосиллигини кўрсатди. Бошқа тизмалар назоратга нисбатан юқорирок ҳосил бериб ҳосилдорлигини намоён қилди.

2-жадвал. Қайтариқлар бўйича ҳосилдорлиги, ц/га.

Андоза ва тизмалар	Қайтариқлар				
	I	II	III	IV	Ўртача
Андижон- 35 (андоза)	38.50	39.00	37.80	39.20	38.62
212 –тизма	42.00	42.30	39.80	40.50	41.15
234- тизма	38.50	41.40	40,50	39.50	39.97
246-тизма	40.60	40.40	41.70	42.50	41.30
261-тизма	37.00	37.40	38.90	37.10	37.65
281- тизма	41.20	39.90	40.90	40.70	40.68
290- тизма	41.10	39.50	40.60	38.30	39.83
294-тизма	41.90	43.60	41.40	42.30	42.30
295-тизма	39.10	39.70	38.80	40.00	39.40
297-тизма	42.40	42.50	43.70	42.20	42.70

$HCp_{05}=0,98$ ц/га

3-жадвал. Тизмаларни хўжаликка қимматли белгилари.

Андоза ва тизмалар	Ўдона қўсак пахтасини вазни, г	Тола чиқиш, %	Тола узунлиги, мм
Андижон- 35 (андоза)	7,0	37,7	33,1
212 –тизма	6,0	37,9	33,7
234- тизма	6,9	37,2	34,1
246-тизма	7,1	37,8	33,0
261-тизма	6,7	38,2	33,3
281- тизма	6,8	37,4	33,4
290- тизма	6,0	38,3	33,2
294-тизма	7,2	39,1	34,8
295-тизма	6,9	37,9	33,3
297-тизма	7,1	39,2	34,9

3-жадвал маълумотларини таҳлил қилганимизда 294-тизма ва 297-тизмалар андоза нав Андижон-35 га нисбатан тола чиқиши ва тола узунлиги бўйича афзаллик хусусиятини кўрсатди. Бошқа тизмалар андоза нав маълумотларидан биров устунликка эга эканлигини намоён қилди.

4- жадвал. Тизмаларни сифат кўрсаткичлари.

Андоза ва тизмалар	Метрик тақами	Тола пишиқлиги, г/к	Толани узунлиги, мм	Тола типи
Андижон-35(андоза)	5595	4,9	33,0	V
212 –тизма	5621	5,1	33,5	V
234- тизма	5785	4,9	33,8	IV
246-тизма	5815	4,8	34,0	IV
261-тизма	5795	4,8	34,4	IV
281- тизма	5665	4,5	33,4	V
290- тизма	5735	4,6	33,2	V
294-тизма	5855	4,8	34,8	IV
295-тизма	5605	4,7	33,6	V
297-тизма	5895	4,9	35,0	IV

Тизмаларни толасини технологик хусусиятларини таҳлил қилганда (4-жадвал) 294-тизма ва 297-тизмалар энг сифатли бўлиб чиқди ва толаси мустаҳкам IV-типга эга эканлиги аниқланди. Қолганлари IV-V типга хос толага эга эканлигини намоён қилди.

Хулоса

Андозага нисбатан юқори белгиларга эга бўлган. 281-тизма, 294 тизма ва 297- тизмалар алоҳида ахамиятга эга бўлгани учун ажратиб олинди ва янги навларни яратиш учун селекционерларга бошланғич ашё сифатида тавсия қилинди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. , 6-сон, 70-модда
2. Холикова М.Б., Сайдалиев Х., Аҳмедов Ж.Х. *G.tomentosum* иштирокидаги турлараро дурагайларнинг ўргимчакканага бардошлилиги. Ғўза ва кузги бугдойни парваришlash агротех. такомиллангириш.: Халқаро илмий-амалий анжуман маърузалари тўплами (24-25 декабрь 2002 й.). - Тошкент, 2003, 256-258- б.
3. Эгамов Х. Ғўзанинг янги тизмаларини хўжаликка фойдали белгиларини ўрганиш натижалари. Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долизарб йўналишлари. 2016й, 253-256 б.
4. Эгамов Х. Мирхамидова Г., Рахимов А.Д., Тухлиев М. Иминов М. «Результаты изучения устойчивости некоторых сортов и линий хлопчатника к грызущим вредителям» Internationalscientificjournal №12(34),2016, 61-62 с.
5. Эгамов Х., Қосимов А., Абдурахмонов И. “ Ғўзанинг сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларига бардошли навлар яратиш селекцияси бўйича изланишлар натижалари”. Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари. Тошкент. 2015, 494-496 -б.